

Valentina CHIRVASE

doctorandă, Universitatea de Stat din Moldova

Rolul profesorului de arte vizuale în educația nativilor digitali de gimnaziu

CZU 37.091:004 |

Rezumat: *Articolul aduce în prim plan perspectivele asupra rolului educatorului de artă, care știe să influențeze, să dezvolte sensibilități, să promoveze și să cultive comportamente creative la elevi, oferindu-le suport în activitatea de învățare. Profesorul de arte vizuale, prin îndeplinirea rolului său nobil, este cel care va stimula în*

rândul nativilor digitali de gimnaziu interesul pentru cunoașterea artelor vizuale.

Cuvinte-cheie: *educație, rolul profesorului, arte vizuale, elevi nativi digitali, gimnaziu.*

Abstract: *The article brings to the fore perspectives on the role of the art educator, who knows how to influence, develop sensitivities, promote and develop creative behaviors, because, in his struggle, the student needs support to the adult – the teacher. The teacher of visual arts is the one who favor among the digital natives of secondary school, the valorization of visual arts, precisely by fulfilling his role.*

Keywords: *education, the role of the teacher, visual arts, digital native students, middle school.*

George Văideanu afirmă că ”educația trece prin mintea și prin inima celor care o proiectează”, la nivel local și global, adică a pedagogilor, ”care înfăptuiesc actul educației, zilnic, cu dăruire, în școli și universități” [24, p. 268; 6, p. 3, 10]. Profesorul este investit cu rolul de a crește și a forma tinerele generații, contribuind la descoperirea potențialului acestora și ”la pregătirea pentru activitate și creație independentă, în contextul unor relații de cooperare și suport reciproc între el și tânăra generație” [2, p. 258].

În acest context, educația vizual-plastică a tinerilor, indiferent de vârstă, sensibilitatea, inteligența, starea lor fizică și socială, este o ”aventură” culturală și socială de mare responsabilitate pentru profesor [4, p. 5], iar modul în care profesorul de arte vizuale își exercită rolul depinde de calitățile și personalitatea sa [22, p. 176]. În acest sens, activitatea profesorului de arte vizuale este însoțită de o serie de responsabilități: „ajutarea elevilor să conștientizeze și să investigheze posibile trasee de carieră legată de artă; colaborarea cu departamentul de orientare și cu părinții cu privire la selectarea cursurilor atribuite obiectivelor pe termen lung; colaborarea cu departamentul de resurse pentru a îmbunătăți calitatea predării; colaborarea cu personalul instituției pentru a asigura că evaluarea reflectă atingerea obiectivelor programului; menținerea legăturii cu profesorii de arte vizuale; atenție acordată resurselor comunității și utilizarea lor; includerea în program a proiectelor și experiențelor elevi care îmbunătățesc mediul școlii” [7, p. 19].

Așadar, este important să aducem în prim plan rolul profesorului de arte vizuale din perspectiva contribuției

sale în educația elevilor nativi digitali, deoarece aprofundează cunoașterea misiunii și a rolurilor acestuia de către cadrul didactic de gimnaziu.

În acord cu teoria sociologică care descrie rolul ca fiind comportamentul indivizilor în cadrul sistemului de interacțiune socială, conceptul de profesor înglobează calitatea de: învățător, institutor, dascăl, cadru didactic, magistru, educator, profesor de liceu sau universitar [2, p. 258; 17, p. 5].

Gaston Mialaret și Rene Hubert relevă principalele acțiuni realizate de către profesori, printre care: „a preda, a antrena, a ghida, a acorda sprijin, a supraveghea, a superviza și a evalua” [8, p. 391]. Raportând la activitatea cu elevii, Ioan Neacșu (2002) evidențiază următoarele roluri pe care le îndeplinește profesorul: „instructor, actor, mediator facilitator, moderator, autoritate instituțională, confesor și protector, consilier și terapeut, re(modelator), purtător de mesaje, lider de opinie științifică, manager profesionalizat” [15, p. 429]. Și rolul de conducere pe care îl exercită în desfășurarea activităților didactice, și complexitatea atribuțiilor îi conferă profesorului însușirea de principală resursă umană a activității de instrucție și educație [15, p. 429].

În activitatea didactică, rolul profesorului de conducător vizează: planificarea, organizarea și desfășurarea demersurilor instructiv-educative; dirijarea activității de învățare a elevilor; transmiterea elevilor a unui sistem de cunoștințe de specialitate actuale și temeinice; corelarea informațiilor din domeniul de specialitate cu informațiile din domenii conexe; formarea la elevi a priceperilor,

a deprinderilor de muncă; evaluarea cunoștințelor, a deprinderilor, a aptitudinilor elevilor, a competențelor acestora; ”modelarea personalității elevilor pe diverse laturi – intelectuală, morală, estetică, fizică, tehnic-aplicativă, spirituală; dezvoltarea capacității psihice a elevilor – inteligența, memoria, creativitatea, imaginația, inteligența emoțională, încrederea și respectul de sine; descoperirea și dezvoltarea potențialului fiecărui copil; menținerea unui climat propice procesului instructiv-educativ; consilierea și orientarea elevilor, corelând interesele cu talentele lor [22, p. 176].

Autorul John Hattie, în lucrarea *Învățarea vizibilă. Ghid pentru profesori*, enumeră o serie de caracteristici ale cadrelor didactice cu impact asupra învățării copiilor: a) se concentrează pe implicarea cognitivă a elevului față de conținutul predat; b) se focusează pe dezvoltarea unui mod de gândire și a unui raționament care accentuează problematizarea și alte strategii de predare potrivite; c) împărtășesc noi cunoștințe și sensuri, după care monitorizează felul în care elevii capătă fluentă și o bună stăpânire a noilor cunoștințe; se concentrează pe oferirea de feedback într-o manieră adecvată și într-un timp util, pentru a-i ajuta pe elevi să atingă obiectivele educaționale dezirabile; d) cer feedback cu privire la progresul și competențele *tuturor* elevilor; e) au o înțelegere profundă cu privire la cum învățăm; f) observă învățarea prin ochii elevilor, apreciindu-le evoluțiile sinuoase în învățare și progresul cel mai adesea nonlinear, sprijinindu-le practicile intenționale, oferindu-le feedback cu privire la erori și direcții greșite, preocupându-se ca elevii să ajungă să-și atingă obiectivele și să împărtășească pasiunea profesorilor pentru disciplinele învățate” [19, pp. 89-90]. Întrebările care trebuie să-i anticipeze intervenția sunt: CE voi face cunoscut? CUM voi face? CU CE voi realiza? Și ÎN CE MOD voi afla dacă ceea ce mi-am propus a fost obținut? [18, p. 9].

În prezentul dedicat digitalizării, profesorului îi este atribuit și termenul *edutainer* [19, p. 83], deoarece face apel la tehnologii specifice mediului digital. Emil Stan, în *Managementul clasei și nativii digitali*, ne relevă trăsăturile specifice ale acestuia: „manifestă cei trei R: respect, relaționare și responsabilitate; este stăpân pe propriul conținut, competent; este bine pregătit, organizat; are o educație relevantă, aplicabilă în lumea reală, practică; este entuziast, pasionat de educație; este abordabil, amical, disponibil; este preocupat de reușita elevilor; are simțul umorului, este amuzant; este cald, blând, transparent; deține controlul și interacționează bine cu audiența; asigură un „climat cald în clasă”; muncește mult” [19, p. 88].

Spre deosebire de profesorii de alte specialități, profesorul de arte vizuale contribuie în mod specific la dezvoltarea creativității, la formarea gustului estetic, la accentuarea dimensiunii estetice a personalității umane,

la cultivarea dragostei pentru frumos și la asigurarea continuității valorizării artelor.

Prin felul de a fi, a gândi și a se manifesta, profesorul de arte vizuale oferă elevilor exemplul unei „personalități formate sub înrăurirea artei”. „Atitudinea estetică față de viață, de valori și de profesiune este, prin prezența și continuitatea ei, cea mai convingătoare lecție de prețuire a frumosului servită elevilor” [23, p. 278; 9, p. XIV]. Priceperile artistice ale profesorului sunt cel mai eficient instrument pentru comunicarea pasiunii față de artă [10, p. 103], pentru identificarea și cultivarea talentelor artistice ale elevilor: îndrumarea cu succes a acelei categorii de copii care necesită un tratament diferențiat față de cei talentați, asigurându-se că ei ating standardele naționale în alfabetizare [23, p. 273; 11, p. 6; 21, p. 362].

Autorul Ted Bracey, în lucrarea *Art education in New Zealand: Questions of theory and criticality*, menționează că profesorii au nevoie nu doar de abilități practice. În accepția sa, profesorii trebuie să cunoască teoria din spatele practicii, altfel vor fi incapabili să o îmbunătățească; astfel, dacă nu înțeleg epistemologia artei, atunci cunoștințele pe care le oferă s-ar putea să nu fie cunoștințe de artă [11, p. 6; 14, p. 313].

David Holt, în lucrarea *Hidden strengths: the case for the generalist teacher of art*, afirmă că „profesorul de la clasă trebuie să adapteze demersurile la interesele și experiențele copiilor, deschizând larg ușa posibilităților de a integra realizarea sau perceperea compozițiilor vizuale cu alte domenii de învățare” [11, p. 6].

La nivel de gimnaziu, rolul profesorului de arte vizuale este determinat de atribuții sale în concordanță cu programa școlară (Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3393/28.02.2017) pentru disciplina *Educație plastică* (clasele a V-a – a VIII-a) din învățământul gimnazial, prevăzută în Planul-cadru de învățământ aprobat prin OMENCS nr. 3590/05.04.2016, în aria curriculară *Arte*, precum și a fișei postului – cadru didactic în învățământul preuniversitar, în temeiul Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, OME nr. 4183 din 04.07.2022 (ROFUIP), OMEN nr. 4165 din 24.07.2018 cu modificările și completările ulterioare.

Pe baza documentelor citate mai sus, enumerăm câteva aspecte care fac parte din sfera rolului profesorului de arte vizuale, cu impact asupra educației nativilor digitali de gimnaziu: asimilarea conținuturilor; îndrumarea elevilor în vederea utilizării materialelor de artă cu scopul de a produce artă; oferirea de informații despre tehnici de artă (demonstrarea lor), istoria artei și estetică; încurajarea elevilor să se exprime artistic (acordă prioritate creativității în sala de clasă) și să aprecieze artele vizuale; îmbunătățirea în permanență a strategiilor de învățare; axarea pe interdisciplinaritate în însușirea cunoștințelor;

notarea produselor artistice și ținerea evidenței progresului elevilor; organizarea expozițiilor de artă cu scopul de a evidenția și a promova tinerii artiști de gimnaziu etc.

În cadrul activităților artistico-plactice în clasele V-VIII, profesorul adaptează programul la particularitățile de vârstă și individuale ale copiilor [20, p. 172; 16, p. 99]. Formele grafice și culorile demonstrează că în creația elevilor de 11-15 ani se manifestă o tendință generală spre elemente din ce în ce mai sintetice și, bineînțeles, mai expresive, mai originale, pe fondul perfecționării proceselor de gândire și de reprezentare, respectiv a formării deprinderii și a capacității de abstractizare [20, p. 174; 16, p. 100]. Preadolescența este o perioadă de stabilizare a maturizării biologice, iar adolescența (de la 14 la 18/20 ani) este dominată de adaptarea la starea adultă, de procesul de câștigare a identității, de intelectualizarea pregnantă a conduitei” [20, p. 173]. „În etapa preadolescenței se conturează și se adâncește mai mult individualizarea – evidențiindu-se caracteristicile conștiinței de sine și ale conștiinței de grup. Este o fază de intensă dezvoltare psihică, încărcată de conflicte interioare. Tânărul manifestă încă o oarecare agitație și impulsivitate, unele extravagante, momente de neliniști și de dificultate, de concentrare redusă, de oboseală la efort. Individualizarea se intensifică pe planurile intelectuale și de relaționare. Părerile personale încep să fie argumentate și capătă deseori o validare de generație [20, p. 176-177]. Elevii nativi digitali au crescut în preajma tehnologiilor digitale, acestea fiind parte integrantă a vieții lor [3, p. 29]. De aceea, ei consideră că:

- reprezintă o generație, în mare măsură, omogenă și vorbesc o altă limbă, pe aceea instituită de tehnologiile digitale, complet diferită în comparație cu a părinților și a profesorilor lor, cu statut de imigranți digitali;
- învață diferit față de generațiile precedente de tineri;
- au nevoie/solicită o nouă modalitate de predare-învățare, care nu poate fi gândită ca viabilă dacă nu implică tehnologia modernă [3, p. 29].

Așadar, una dintre provocările contemporane ale profesorului este capabilitatea de a integra și a valoriza, din punct de vedere didactic, formativ și interacțional, noile mijloace de informare și de comunicare în cadrul artelor vizuale.

Educația nativilor digitali de gimnaziu, din perspectiva artelor vizuale, constă în dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini precum: „receptarea vizuală a formelor naturale; capacitatea de a răspunde intuitiv și rațional la fenomene ale mediului; folosirea înțelegerilor perceptuale pentru a contura/dezvolta idei; explorarea și utilizarea conceptelor teoretice legate de formă și structură; dezvoltarea intuițiilor creative și a abilităților personale legate de planificare, realizare și exprimare; cultivarea sensibilității față de forma și expresia vizuală;

aprecierea designului și a calităților estetice în viața de zi cu zi; dobândirea limbajului vorbit și scris; dobândirea de cunoștințe despre o gamă vastă de valori și preocupări, printr-un studiu al formelor de artă din diverse societăți istorice; dezvoltarea unui sentiment al valorii de sine și a înțelegerii rolului individului în societate; recunoașterea posibilităților de carieră legate de artele vizuale” [7, pp. 16-17].

Prin urmare, educația vizual-plastică a nativilor digitali de gimnaziu se structurează pe trinomul „elev – imagine – realitate” [5, p. 8]. Lucrările plastice ale copiilor aduc un mesaj sincer, autentic, scăldat afectiv, care vorbește despre lumea exterioară și cea interioară, despre felul în care ei percep, văd, simt și interpretează aceste lumi și relațiile dintre ele”, iar activitățile vizual-plactice „solicită energii, mișcare, imaginație, ingeniozitate, sensibilitate și induc plăcere, devin un important câmp de manifestare liberă, neîngrădită a facultăților creatoare ale elevului” [5, p. 8].

Așadar, dascălul devine un factor esențial în stimularea spiritului creativ al elevilor dacă: pornește în demersul didactic de la o viziune esențialmente pozitivă asupra naturii umane; consideră că este perfect normal ca cineva să se simtă implicat într-o decizie la a cărei formulare a luat parte; crede în capacitatea de autorealizare a elevilor și îi încurajează în acest sens; apreciază individualitatea, personalitatea fiecăruia; promovează și recompensează creativitatea; este angajat într-un proces de schimbare permanentă și are competențe necesare pentru a gestiona transformarea; stimulează motivația internă; pune accentul pe proces, și nu pe produs, pe ceea ce se întâmplă cu structurile psihice implicate în învățare, și nu pe produsele obiectuale (lucrările plastice) [5, p. 7].

În concluzie: Rolul profesorului de arte vizuale în educația nativilor digitali de gimnaziu se reflectă în contribuțiile aduse „profilului de formare” al preadolescentului, utilizând mijloace specifice disciplinei, în: „conștientizarea participării plene prin cultivarea sensibilității, extinderea posibilităților de comunicare cu ajutorul imaginii, apelul la trăirea și exprimarea artistică liberă și creativă, valorificarea învățării în proiecte și produse cu sens pentru elev” (Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3393/28.02.2017).

Prin demersul didactic, profesorul de arte vizuale aduce un spor de înțelegere asupra continuității valorilor artelor plastice în accepția elevilor din învățământul gimnazial, pe fondul invaziei artelor de către noile tehnologii.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Apostolache R. Competența pedagogică digitală. Iași: Polirom, 2022. 208 p. ISBN 978-973-46-8883-8.
2. Bontaș I. Pedagogie. Ediția a III-a. București: All, 1996. 347 p.
3. Chicu S. G. Forme de utilizare a noilor tehnologii

- educaționale pentru nativii digitali. Teză de doctorat. Iași, 2018. 304 p.
4. Cioca V. Didactica educației vizuale. Curs. 2012. 355 p.
 5. Cioca V. Educația artistico-plastică și didactica practică: curs, 2009. 225 p.
 6. Comisia Europeană/EACEA/Eurydice. Profesia de cadru didactic în Europa: Practicile, Percepțiile și Politicile. Raportul Eurydice. Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene. 2015. 134 p. ISBN 978-92-9492-076-8.
 7. Curriculum Guidline. Visual Arts. Ontario: Ministry of Education, Intermediate and Senior Divisions, 1986. 162 p.
 8. Dumitriu G., Dumitriu C. Psihopedagogie. București: EDP, 2003, 408 p. ISBN 973-30-2531-X.
 9. Eilam B. Teaching, Learning, and Visual Literacy: The Dual Role of Visual Representation. University of Haifa, New York: Cambridge University Press, 2012. 321 p. ISBN: 978-0-521-11982-5.
 10. Hall J. Making Art, Teaching Art, Learning Art: Exploring the Concept of the Artist Teacher. În: The International Journal of Art & Design Education, Vol. 29, Issue 2, 2010, pp. 103-110.
 11. Laird J. Visual arts in the primary classroom: Teachers' perspectives. In: Journal Curriculum Matters, Vol. 8, 2012, pp. 48-68. ISSN: 1177-1828.
 12. Mèredieu F. Arta și noile tehnologii. București: Editura Enciclopedia RAO, 2005. 239 p. ISBN: 973-717-001-6.
 13. Pașca E. M. Dimensiuni ale educației artistice. Mozaic educațional (Formarea pentru educația artistică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar între oferta curriculară și necesitate). Vol. II. Iași: Artes, 2008. 82 p. ISBN: 978-973-8263-28-4.
 14. Pleșu A. Ochiul și lucrurile. București: Editura Meridiane, 1986. 316 p.
 15. Potolea D., Neacșu I., Iucu R., Pânișoară O. (coord). Pregătirea psihopedagogică. Iași: Polirom, 2008, 542 p. ISBN 978-973-46-1159-1.
 16. Radu A. Educația plastică la orice vârstă. București: Arts Docendi, 2008. 238 p.
 17. Shapira O. Contribuția unui program de formare a profesorilor de sprijin la percepția acestora privind promovarea comportamentului social al elevilor cu deficiențe de vedere. Rezumat teză de doctorat. Iași, 2022. 56 p. Pe: https://www.psih.uaic.ro/a/_fis/sc_doc/cohen_orit/rezumato_ro.pdf (Accesat la 29.07.2023).
 18. Siebert H. Pedagogie constructivistă. Iași: Institutul European, 2001. 228 p. ISBN 973-611-197-0.
 19. Stan E. Managementul clasei și nativii digitali. Iași: Institutul European, 2021. 202 p.
 20. Șchiopu U., Verza E. Psihologia vârstelor. Ciclurile vieții. București: EDP, 1981. 397 p.
 21. Țurcanu C., Guțu V. Profesorul în contextul postmodernității: stiluri didactice. În: Materialele conferinței științifice internaționale "Cadru didactic – promotor al politicilor educaționale". Chișinău: Institutul de Științe ale Educației, 2019, pp. 360-365.
 22. Turbatu A. Rolul profesorului în actuala societate. In: Managementul educațional: realizări și perspective de dezvoltare. Ed. 2, 27 aprilie 2018. Bălți: Tipografia din Bălți, 2018, Ediția 2-a, pp. 174-176. ISBN 978-9975-3260-0-1.
 23. Văideanu G. Cultura estetică școlară. București: EDP, 1967. 338 p.
 24. Văideanu G. Educația la frontiera dintre milenii. București: Editura Politică, 1988. 326 p.
 25. <https://ro.wikipedia.org>